

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/322754874>

Estudo da paisagem sonora da praça do Trabalhador, praça da Estação e feira Hippie em Goiânia-GO

Conference Paper · May 2017

CITATIONS

0

READS

165

5 authors, including:

Maria Luiza de Ulhôa Carvalho
University of Salford

16 PUBLICATIONS 6 CITATIONS

SEE PROFILE

Suzy Coelho
Universidade Federal de Goiás

1 PUBLICATION 0 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Soundscape and subjective responses [View project](#)

Soundscape Attributes Translation Project (SATP) [View project](#)

UM ESTUDO DA PAISAGEM SONORA DA PRAÇA DO TRABALHADOR E A FEIRA HIPPIE EM GOIÂNIA-GO

NUNES, Diego Vicente¹; VENCIO, Sarah Adorno Blanco¹; FARIA, Ana Gracinda Ferrás²; CARVALHO, Maria Luiza de Ulhôa¹; COELHO, Suzy Lima¹

(1) Faculdade de Artes Visuais, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás;

(2) Escola de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás.

RESUMO

Associado à pesquisa “Conforto Sonoro e Experimentações” que busca identificar as paisagens sonoras com potencial de conforto sonoro em Goiânia, Goiás, o presente estudo realizou levantamentos sonoros na área onde acontece a Feira Hippie da cidade e seu entorno (compreendendo a antiga Estação Ferroviária de Goiânia, a Praça da Estação e a Praça do Trabalhador). O objetivo em específico foi verificar se o evento da Feira Hippie influencia o espaço físico no âmbito da paisagem sonora. Para tal, foram realizadas medições sonoras e aplicação de questionários aos frequentadores do local, ambas no período de 10 a 23 de junho de 2016. Foram selecionados três locais com ambientes sonoros diferentes, dentro da região citada, os quais obtiveram, em dias com e sem feira, a coleta do nível de pressão sonora equivalente (L_{Aeq}), conforme a NBR 10.151. As medições atingiram L_{Aeq} de 53 a 70 dB(A) e os resultados apontaram para dois ambientes sonoros contrastantes em função dos dias da semana e as atividades ali realizadas. Sabendo que a área recebe a maior feira aberta da América Latina e é um patrimônio imaterial para a cidade, sugere-se que o estudo pode contribuir para a melhoria na reestruturação urbanística local, visando uma melhoria no conforto ambiental e valorização patrimonial. A presente investigação também pode levantar a importância da fauna local, visto que no levantamento qualitativo, o som dos pássaros da região se destacou como fonte sonora agradável.

Palavras-chave: Paisagem sonora. Ruído urbano. Praça pública. Feira aberta. Planejamento urbano.

ABSTRACT

This study assessed the soundscape of Goiânia's Hippie Fair and vicinities (Goiânia's Old Railway Station, Station Square, and Worker's Square). It is associated to the "Sound Comfort and Experimentations" research which seeks to identify potential sound comfort places in the city of Goiânia, Goiás. The specific objective was to verify if the Hippie Fair event influences the local soundscape. To that end, sound measurements and questionnaires were applied to the local users, from June 10 to 23, 2016. Three sites with different soundscapes within the referred region had the equivalent sound level (L_{Aeq}) measured according to NBR 10.151, on days with and without fair, as well as audio recordings. Measurements reached L_{Aeq} of 53 to 70 dB(A). Results pointed to two contrasting soundscapes according to the days of the week (weekend with and midweek without fair), and to the activities carried out there (days with or without fair). Considering that the area is Latin America's largest open fair, and an intangible patrimony for the city, it is suggested that the study can contribute to local urban restructuring's improvement, as well as improvement in environmental comfort and equity valuation. The research can also point to the importance of local fauna, since in the qualitative survey, the sound

of the birds of the region stood out as a pleasant sound source.

Keywords: Soundscape. Urban noise. Urban square. Open fair. Urban planning.

1. INTRODUÇÃO

Com o crescimento urbano, a poluição sonora tem se tornado uma preocupação dos planejadores da cidade. Contudo, apenas a redução dos níveis sonoros não resulta em conforto sonoro urbano (CAIN *et al.*, 2013). Além desses níveis, é necessário observar vários fatores como os tipos de fonte sonora, as suas características, as expectativas humanas, o tipo de atividade exercida (DAVIES *et al.*, 2009) entre outros. Elementos estes constituintes de um conjunto denominado de Paisagem Sonora.

Goiânia, como capital do estado de Goiás, vivencia problemas similares à maioria das capitais mundiais, tais como a referida poluição sonora. É a segunda cidade mais populosa do Centro-Oeste sendo superada apenas por Brasília. Considerada um importante polo econômico da região, ela também é um centro estratégico para áreas como medicina, moda, agricultura e indústria com foco têxtil (CARVALHO *et al.*, 2007).

Estudada aqui em específico, a Praça do Trabalhador, localizada na parte central e histórica da cidade, apresenta um processo de ocupação com diversos usos fragmentados variando entre áreas de uso misto e edifícios abandonados (Figura 1). Todos os fins de semana o espaço é ocupado pela Feira Hippie, em contraste com o aspecto de degradação e desamparo nos outros dias da semana. Assim considera-se que a referida feira fornece vida ao espaço urbano contribuindo para a dinâmica de ocupação da cidade.

Dentre os locais existentes destacam-se: o Terminal Rodoviário implantado em 1987, a Feira Hippie em 1994 e o Araguaia Shopping em 1998. O primeiro, por si só, já é um polo atrativo da cidade. Todavia, a Feira Hippie aos domingos e o Araguaia Shopping agregam mais valor socioeconômico para a região. Deve-se ressaltar que a feira é reconhecida como uma das maiores feiras da América Latina e, desde 2003, vem fortalecendo o comércio têxtil aos fins de semana (Figuras 2 e 3). Inicialmente, ela tinha pouco mais de 350 bancas de feirantes. Hoje, esse número já passa dos cinco mil e quinhentos expositores, oferecendo uma rica e variada tipologia gastronômica, vestuário, calçados, acessórios, além de produtos de artesanato. A feira livre tem seu público estimado em cerca de vinte cinco mil pessoas por domingo (CARVALHO *et al.*, 2007).

Além disso, ao lado do movimentado comércio, se encontra a antiga Estação Ferroviária, patrimônio goianiense presente na área (Figuras 4 e 5). Apesar de diversas intervenções pontuais ao longo dos anos, a conservação do edifício foi negligenciada, estando abandonado no momento. O monumento histórico não tem um uso efetivo e contínuo que garanta sua preservação (CASTRICOTA, 2009). Sendo assim, a área se mantém mais erma do que outros locais na praça, visto as pessoas não se sentirem atraídas para o local (Figura 5).

Figura 1: Praça do Trabalhador, mostrando em pontilhado o local de realização da Feira Hippie.
 Fonte: Autoria própria, 2016.

Figura 2: Foto aérea da praça em dia de feira.

Figura 3: Foto interna da praça em dia de feira.

Fonte: Tripadvisor Brasil: Feira Hippie, 2017.

Infere-se que o centro se articula com a cidade por meio de funções específicas (atividades da feira, rodoviária, shopping, setor hoteleiro, faculdade e residências nas imediações) o que de certa maneira tem significada e contribui para uma ideia de referência espacial na área urbana (FRIEDRICHS, 1987). Sendo assim, a pesquisa, como meta além do estudo acústico comparativo nos dias com e sem feira, pretende reafirmar a importância da área para a cidade.

O presente estudo fez parte da pesquisa *Conforto Sonoro e Experimentações*, na qual o objetivo geral é caracterizar paisagens sonoras urbanas com potencial de conforto ambiental na cidade

de Goiânia. Em específico, buscou-se verificar como o evento da Feira Hippie influencia a Praça dos Trabalhadores quanto à paisagem sonora. Observou-se também a possibilidade de existir uma memória sonora da Praça do Trabalhador de Goiânia, percebida por seus utilizadores.

Figura 4: Foto frontal da estação.

Figura 5: Foto lateral oeste da estação, com a Feira Hippie ao fundo.

Fonte: Acervo Pessoal, 2016.

2. METODOLOGIA

A fim de analisar o ambiente de estudo, o presente artigo foi estruturado em duas dimensões urbanas conforme José Lamas (1993). Na primeira, foram levantados os níveis de pressão sonora equivalentes (L_{Aeq}) do ambiente em seus dois usos: com e sem feira. A segunda abordagem foi identificar a percepção sonora do usuário por meio de entrevistas utilizando questionários. Assim, levantou-se os problemas e possíveis qualidades sonoras do espaço para se chegar a um possível marco sonoro. Segundo Schafer (1997: 365), marco sonoro “(...) deriva de *landmark* - marco divisório, para referir-se ao som da comunidade, que é único ou possui qualidades que o tornam especialmente notado pelo povo dessa comunidade”.

A metodologia da primeira dimensão foi, em parte, similar à apresentada por Coelho *et al.* (2012) em seu estudo sobre a paisagem sonora do Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves em Belém-PA. Para o caso da Feira Hippie de Goiânia e Praça do Trabalhador foram escolhidos três pontos com diversidade de sons ambientais e realizadas as respectivas medições acústicas conforme a NBR 10.151 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000) com um sonômetro da marca Politerm, modelo TM-103. Os pontos de medição (Figura 6) foram escolhidos analisando a sobreposição da área de estudo e posicionamento da Feira Hippie. O ponto P1 tem posicionamento central à Praça do Trabalhador num ponto de muito movimento durante a Feira Hippie. Já o ponto P2 está mais próximo a duas vias de importância: a Avenida Goiás Norte que passa no meio da área em estudo, e a Avenida Independência. Por fim, o ponto P3 é o único ponto que se encontra lindeiro à feira e mais próximo a antiga Estação Ferroviária.

Figura 6: Pontos de medição com L_{Aeq} em dB(A) e Percurso de caminhada na Praça do Trabalhador.

Fonte: Autoria própria, 2016.

Os dados relativos aos níveis sonoros foram tratados segundo a Equação 1 da NBR 10.151 (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2000), para o nível de pressão sonora equivalente (L_{Aeq}) na qual o nível de pressão sonora (L_i) e o número total de leituras (n) foram retirados dos 6 minutos de medição com coleta de dados a cada 1 segundo. Cada medição teve 3 repetições para maior confiabilidade nos dados, respeitando as distâncias de um metro das superfícies refletoras e aproximadamente 1,2m do chão.

$$L_{Aeq} = 10 \log \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i}{10}} \quad [\text{Eq. 1}]$$

As medições foram realizadas no período das 16h às 18h no dia 10 de junho de 2016 (representando dia sem feira) e no período das 10h às 12h no dia 12 de junho de 2016 (representando dia de feira).

Na segunda dimensão da pesquisa, realizou-se uma análise qualitativa tendo a audição humana como filtro semântico percebido pelos pesquisadores (COELHO *et al.*, 2012) e aplicação de enquete com a população local. Desse modo, foi possível identificar os sons da conversa dos pedestres, dos vendedores ambulantes, da rádio da Feira, do tráfego de veículos, dentre outros. Esses sons geraram diferentes percepções pelos usuários, sendo de grande relevância para se

avaliar a qualidade sonora do ambiente. Através de questionários, pode-se saber como os usuários participantes qualificavam os sons. Os questionários foram traduzidos e ajustados para o português com base em 3 referências bibliográficas principais: Kang e Zhang (2010), Cain *et al.* (2013), e Davies *et al.* (2013).

Para a aplicação dos questionários, realizou-se a caminhada demonstrada na Figura 6 nos dias com e sem feira com o total de 46 participantes sendo 15 questionários no dia sem feira, e 31 no dia de feira. Os participantes eram selecionados aleatoriamente a fim de garantir uma maior variedade de perfis de respondentes com a única exceção de ter idade superior a 18 anos devido às restrições do comitê de ética. A grande maioria dos usuários entrevistados durante a abordagem preferiram que os próprios pesquisadores preenchessem o formulário a eles apresentado. Os motivos para não quererem preencher o formulário eram vários: desde estarem ocupados (tal como os que trabalhavam na feira) a não se sentirem confortáveis em escrever, mas querendo participar da pesquisa. Dessa forma, os pesquisadores se dispuseram a ler e redigir as respostas dos indivíduos abordados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela 1 estão representados os dados obtidos da medição do L_{Aeq} em dB(A) para o dia de feira e sem feira.

Tabela 1: Resultados do L_{Aeq} em dB(A) do dia com e sem feira.

Dia	Com feira			Sem Feira		
	P1	P2	P3	P1	P2	P3
1	63	73	59	54	60	55
2	64	67	57	52	56	58
3	64	69	56	53	60	56
Média	64	70	57	53	59	57

Fonte: Autoria própria, 2017.

Através dos dados da Tabela 1, utilizando as médias de cada ponto, obteve-se o Gráfico 1 que relaciona o L_{Aeq} dos 3 pontos em dias de feira e sem feira. Nela, constata-se que o nível sonoro é mais elevado em dia de feira. Esse fato é consequência de um maior contingente de pessoas na praça, o uso do rádio, a montagem das tendas, maior circulação automotiva, entre outros. Esses fatores mascaram os sons escutados em dias sem feira como o som dos pássaros e do vento, constatados pelos pesquisadores.

Verifica-se que o ponto P1 é o que possui menor nível de pressão sonora, pois apresenta baixo fluxo de pessoas em dia sem feira. No entanto, há um aumento considerável nesse fluxo assim como outras fontes sonoras, como a rádio, influenciando diretamente o nível sonoro em dias de feira. Já o ponto P2 é o ponto com maior L_{Aeq} , tanto em dia de feira quanto em dia sem feira, demonstrando variações superiores a 3 dB(A). Esse ponto se encontra próximo à Avenida Independência e possui intenso tráfego veicular.

No terceiro ponto (P3), junto à antiga estação ferroviária, verifica-se que o L_{Aeq} permanece o mesmo em dia sem feira e com feira. Em ambas circunstâncias, há um fluxo moderado de pessoas que geram níveis sonoros aproximados em sua passagem ou em suas atividades, respectivamente.

Gráfico 1 - Comparação da média do L_{Aeq} em dB(A) para cada ponto em dia de feira e sem feira.

Fonte: Autoria própria, 2017.

Os resultados dos questionários aplicados estão presentes no Gráfico 2, que apresenta, percentualmente, as respostas das questões consideradas mais expressivas. Segundo a amostragem (Gráf. 2a), os sons identificados como mais agradáveis pelos participantes foram “nenhum”, o dos “pássaros”, o das “pessoas” e o da “rádio”. Muitos feirantes e alguns usuários da praça relataram o som dos pássaros como sendo relaxante e o canto específico de algumas espécies os fazia identificar o local. Outro dado relevante foi o incômodo de 32% dos participantes em relação ao som da rádio local que emite notícias da feira e de empresas filiadas (Gráf. 2b).

Gráfico 2: Gráficos com as respostas das perguntas a). Quais são os sons do local que mais agradam? b). Quais os sons que te incomodam? c). Ao fechar os olhos, quais sons do local você consegue identificar?

Fonte: Autoria própria, 2017.

Por ser uma amostragem com pessoas diversificadas, identificou-se divergência nas preferências sonoras quanto a alguns sons. Em relação ao som da rádio, 32% dos participantes o analisaram como desagradável e 18% como agradável. A insatisfação de muitos era relacionada ao elevado nível sonoro das caixas de som. Em contraponto, nas respostas discursivas, os que apreciavam o som diziam que gostavam das músicas que a rádio tocava e a consideravam um meio de se manter informado.

Outra opinião discrepante foi relacionado ao som emitido pelas pessoas, pois a mesma porcentagem de participantes (25%) elegeu este som como agradável (Gráf. 2a) e desagradável (Gráf. 2b). Do ponto de vista dos feirantes, o som das pessoas lhes remetia a um maior número de clientes e, conseqüentemente, de vendas. Já do ponto de vista dos usuários da praça, o som de pessoas lhes remetia, na maioria dos casos, em movimento e segurança na praça. No que tange aos participantes que consideraram desagradável o som emitido pelas pessoas, tanto os feirantes como usuários da praça relataram que o achavam, por vezes, muito alto e contínuo, causando-lhes estresse.

Na classificação de sons “outros”, os participantes relataram fontes sonoras como som de ferragens, som de algumas mercadorias, som do carrinho de alguns ambulantes da feira e o som gerado pelas árvores com o vento da região. São respostas diversificadas, representando o que os participantes consideravam agradável, desagradável ou como se sentiam.

Buscando apontar os sons melhor identificados utilizando apenas a audição dos participantes como guia, chegou-se à conclusão que o som dos carros se sobressaiu (Gráf. 2c). Considerando que o som veicular é uniforme em sua distribuição espectral, ele pode ser caracterizado, dentro deste contexto, como um som fundamental, tal como definido por Schafer (1997), ou seja, um som de fundo constante na malha sonora da paisagem como se fosse a “tonalidade” musical do ambiente.

Analisando os pontos de coleta em dias de e sem feira, pode-se observar o efeito das fontes sonoras nas respostas dos participantes. Primeiramente, as respostas próximas ao ponto P1 foram bem variadas por ser área central na praça e um ponto de muito movimento da feira, não sofrendo influência de uma única fonte sonora, mas de várias no ambiente.

Os participantes próximos ao ponto P2 se mostraram mais insatisfeitos pelo som da rádio, provavelmente por estarem próximos a uma das caixas de som. Na terceira questão (Gráf. 2c), o som da rádio também influenciou as respostas nos dias de feira. Enquanto, de modo geral, o som dos carros no ponto P2 afetam a percepção sonora independentemente da feira, pois a Avenida Independência tem constante movimento. Já as respostas próximas ao ponto P3, próximo à saída da feira, identificou-se mais o som dos pássaros tanto nos dias com feira quanto nos dias sem feira.

Em relação a memória sonora, foi possível levantar que tanto os trabalhadores da feira quanto os usuários da praça evidenciaram a relevância do som oriundo dos pássaros na região. É

importante ressaltar que para alguns trabalhadores, esse som é relaxante entre 4h e 7h da manhã. Em alguns depoimentos, eles contam que, dentre as feiras da cidade que eles trabalham, a Feira Hippie é a única que possui tal som e, conseqüentemente, faz com que saibam que estão ali. Essa constatação é considerada uma formação de identidade sonora do local, contribuindo para a memória e herança sonora da cidade.

4. CONCLUSÕES

O estudo realizado na Praça do Trabalhador mostrou que existem dois ambientes sonoros contrastantes. A variação ocorre de acordo com o dia da semana e com as atividades ali realizadas. Em dias que há feira, o nível sonoro é maior em dois dos três pontos analisados destacando-se o som emitido pela rádio, considerado como desagradável, e a fala de vendedores/clientes, considerada tanto agradável como desagradável. Nos dias sem feira, o nível sonoro é menor, podendo identificar o som veicular da Avenida Independência como predominante. Nessa ocasião, o som emitido por pássaros e vento também são escutados. Portanto, a caminhada sonora realizada instigou a percepção auditiva por mesclar pontos de níveis sonoros e tipos de fontes sonoras diferentes (naturais e urbanas).

No âmbito do conhecimento específico, é notado que a investigação foi relevante, pois avaliou e registrou a influência de um evento comercial e cultural na paisagem sonora urbana da cidade. Demonstrou, tanto em medições acústicas quanto em pesquisa de opinião, que a Feira Hippie influencia no conforto sonoro local. A pesquisa apontou outras possibilidades como a busca mais aprofundada e estendida da existência ou não de um marco sonoro local. Denotou-se também que ela pode ser base para a melhoria na reestruturação urbanística local, visando uma melhoria no conforto ambiental, visto a importância da área para a cidade de Goiânia.

É importante também ressaltar a importância levantada pela pesquisa da fauna para o conforto e herança sonora, visto que os sons dos pássaros foram classificados como a fonte mais agradável no local. Todavia, vale ressaltar que o ambiente sonoro pode prejudicar os animais que porventura fossem atraídos para o local. Uma informação relevante para o planejamento urbano da praça, pois os projetistas envolvidos podem e devem levar a fauna local como um ponto a ser respeitado e analisado no projeto.

Acredita-se que a presente pesquisa contribui, também, para estimular novas pesquisas quanto ao diagnóstico qualitativo e quantitativo da paisagem sonora urbana. Ressalta-se a importância de futuros estudos que desenvolvam o mapeamento sonoro de Goiânia em outras áreas da cidade. Assim, faz-se possível discussões e proposições acerca do aspecto da qualidade de vida a partir da percepção sonora, identificando locais problemáticos ou de possível descanso sonoro.

AGRADECIMENTOS

Os autores gostariam de agradecer ao laboratório de Conforto Ambiental do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Goiás pela disponibilização do medidor

de nível de pressão sonora. Agradecem também à Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA) de Goiânia pela autorização de coleta de dados e aplicação de enquete junto à população local, assim como o estudante Thiago dos Reis Damas pelo auxílio na realização das medições acústicas e aplicação dos questionários.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10151**: Acústica - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade - Procedimento. Rio de Janeiro, 2000.

CAIN, R.; JENNINGS, P.; POXON, J. The development and application of the emo-tional dimensions of a soundscape. **Applied acoustics**, 74, 2013, p. 232-239.

CARVALHO, Gisélia Lima; WENDLAND, Simoni Miriam; MOTA, Ana Maria Guimarães da. O impacto da feira hippie no setor turístico-hoteleiro de Goiânia. **Boletim Goiano de Geografia**, Goiânia, v. 27, n. 3, jul. /dez. 2007. Disponível em: < <http://www.revistas.ufg.br/index.php/bgg/article/view/3827>>. Acessado em: 10 abril 2013.

CASTRIOTA, Leonardo Barci. **Patrimônio Cultural**: Conceitos, políticas, instrumentos. 1ª ed. São Paulo: Annablume: IEDS, 2009.

COELHO, T. C. C.; LOBO SOARES, A. C.; BENTO COELHO, J. L.; COSTA, F. M. Estudo da paisagem sonora do Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves em Belém-PA. **Anais do XXIV ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ACÚSTICA**, 2012, Belém, p. 558-565.

DAVIES, W. J.; ADAMS, M. D.; BRUCE, N. S.; CAIN, R.; CARLYLE, A.; CUSACK, P.; HALL, D. A.; HUMEF, K. I.; IRWIN, A.; JENNINGS, P.; MARSELLE, M.; PLACK, C. J. Perception of soundscapes: An interdisciplinary approach. **Applied Acoustics**, Great Britain, Vol. 74, p. 224–231, 2013.

FRIEDRICHS, Jürgen. **The changing downtown**: a comparative study of Baltimore and Hamburg. Berlin-New York: Walter de Gruyter & Co., 1987.

KANG, J.; ZHANG, M. Semantic differential analysis of the soundscape in urban open public spaces. **Building and environment**, 45(1), 2010. p. 150-157.

LAMAS, José Manuel Ressano Garcia. Dimensões espaciais na morfologia urbana e Elementos morfológicos no espaço urbano. In: _____. **Morfologia Urbana e Desenho da Cidade**. S.l.: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 79-110.

SCHAFER, Raymond Murray. **A afinação do mundo**. Tradução Marisa Trench Fonterrada. São Paulo: Editora UNESP, 1997.